

AGRAR SOHA VA DEHQONCHILIK TERMINLARINING KONTSEPTUAL MUNOSABATI

Bo'riyev Jamshid Xudoyberdiyevich

Termiz davlat universiteti O'zbek filologiyasi fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qıtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7315758>

Annotatsiya. Bugungi kunda O'zbekistonda tub agrar islohotlar o'tkazilib, agrar soha jadal rivojlanmoqda. Agrar sohada mulkiy munosabatlar qonuniy asoslarining yaratilganligi bu jarayonning kafolatli garoviga aylandi. Buning natijasida yuz bergan keng qamrovli ijtimoiy o'zgarishlar milliy lisoniy ongda ham ulkan yangilanishlarni vujudga keltirdi. Ijtimoiy hayot, ijtimoiy tafakkur va til yaxlitligi borliqning lisoniy tasnifi borasida muhim o'zgarishlarni shakllantirdi. Ayniqsa, sohada olib borilayotgan agrar islohotlar, agrar munosabatlarning yangi shakllari agrar terminologiyani maxsus tizim sifatida o'rganish, xalqaro agrar munosabat va aloqalarning rivojlanayotganligi bundagi asosiy omil bo'lgan lisoniy ifodalarga ham alohida e'tibor qaratishni taqozo qilmoqda.

Kalit sozlar: Qishloq xo'jaligi, agrar soha, o'zbek tilining izohli lug'ati, dehqonchilik, fermer xojaligi, konseptual munosabat.

CONCEPTUAL RELATIONSHIP OF AGRARIAN SPHERE AND FARMING TERMS

Abstract. Today, radical agrarian reforms have been carried out in Uzbekistan, and the agrarian sphere is developing rapidly. The creation of the legal foundations of property relations in the agrarian sphere has become a guarantee of this process. The extensive social changes that occurred as a result of this also generated tremendous updates in the national linguistic consciousness. Social life, social thinking and linguistic integrity have shaped significant changes in the linguistic classification of being. Especially in the field of agrarian reforms, the study of Agrarian terminology as a special system of new forms of agrarian relations, the development of international agrarian relations and relations necessitates paying special attention to linguistic expressions, which are the main factor in this.

Key words: agriculture, agrarian sphere, Explanatory Dictionary of the Uzbek language, farming, conceptual attitude.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕРМИНОВ АГРАРНЫЙ СЕКТОР И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аннотация. сегодня в Узбекистане проведена коренная аграрная реформа, аграрная сфера бурно развивается. Создание правовых основ имущественных отношений в аграрной сфере стало гарантийным залогом этого процесса. Обширные социальные изменения, произошедшие в результате этого, также вызвали огромное обновление национального языкового сознания. Социальная жизнь, общественное мышление и целостность языка сформировали важные изменения в языковой классификации бытия. В частности, проводимые в области аграрные реформы, новые формы аграрных отношений требуют изучения аграрной терминологии как особой системы, особое внимание уделяется также языковым выражениям, основным фактором которых является развитие международных аграрных отношений и связей.

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрная сфера, толковый словарь узбекского языка, земледелие, сельское хозяйство, концептуальное отношение.

KIRISH

O'zbek tilida agrar sohani bildiruvchi tushunchalarning lisoniy ifodasi turli shakliy-struktur, semantik, genetik, derivatsion xususiyatlarga ega bo'lib, alohida mazmuniy maydonni tashkil etadi. Bu mazmuniy maydon empirik nuqtai nazardan juda murakkab, nazariy asosda munosabatda bo'linsa, juda mustahkam va anchayin sodda kognitiv mohiyat va strukturaga egaligi bilan xarakterlanadi. Qiyoslanayotgan tilda ham bu xususiyat xos bo'lib, tadqiqotimiz mobaynida bunga amin bo'ldik.

Ma'lumki, agrar soha terminlari tizimi qishloq xo'jaligi mavzuviy to'dasining tarkibiy qismidir. Bu maydon, avvalo, to'rt mazmuniy maydonni tashkil etadi:

- dehqonchilik; farming
- chorvachilik; pastoral, animal husbandary
- parrandachilik; poultry
- baliqchilik. fishery

Dehqonchilik mazmuniy maydoni, o'z o'rnida, yana ichki guruh (leksik-semantik)larga bo'linadi:

- dalachilik; field work
- sabzavotchilik; vegetable growing, vegetable cultivation
- polizchilik; horticulture, olericulture
- bog'dorchilik; fruitgrowing, gardening, garden-tillage
- o'rmonchilik (o'rmon xo'jaligi).forestry

Boshqa mavzuviy maydonlar ham, o'z navbatida, ichki guruhlardan tashkil topadi yoki ichki guruhlarga bo'linadi. Masalan, chorvachilik:

- qoramolchilik; cattle breeding
- qo'ychilik; shepherd
- yilqichilik; equestrian
- cho'chqachilik; pig farming
- parrandachilik; poultry
- asalarichilik; apiculture
- quyonchilik rabbit

kabi lug'aviy-ma'noviy guruhlardan iborat bo'ladi.

Bu lug'aviy-ma'noviy guruhlarning ichki bo'linishlari ma'lum o'simlik turi, hayvon tipigacha bo'linishi mumkin. Xususan, qoramolchilik tuyachilik, yilqichilik, sigirchilik; qo'ychilik va echkichilik kabi. Albatta, bunda, tasnif izchilligiga amal qilish maqsadida sigirchilik atamasi qo'llandi. Zero, o'zbek tilida qoramol termini, bir tomondan, ushoq mol terminiga zid ravishda yirik, katta uy hayvonlarini ifodalash uchun qo'llangan bo'lib, u yuqoridagi tasnifda umuman yirik mollarni ham, uning bir turi bo'lgan sigir (sog'in sigir, buzoq, ho'kiz, buqa kabilar)ni ham ifodalaydi.

Dehqonchilik lug'aviy-mazmuniy maydoni o'simlikning turiga qarab, ko'plab ichki lug'aviy-ma'noviy guruhlarni tashkil qilishini ko'rdik. Bu guruhlar o'simlikning turiga qarab muayyan tarmoqlarga bo'linadi. Masalan, polizchilik lug'aviy-ma'noviy guruhi:

- qovunchilik;
 - qovoqchilik;
 - ko'katchilik
- kabi.

METOD VA METODOLOGIYA

Dehqonchilik lug'aviy-mazmuniy maydonini birlashtiruvchi omil uning bevosita yer va o'simlik bilan bog'liqligidir. Demak, ushbu maydonga kiruvchi barcha leksik birliklar semantik strukturasi yer leksemasi ma'nosining "siqiq" holatdagi ko'rinishi birlashtiruvchi sema (ma'no bo'lakchasi) vazifasini bajaradi. To'g'ri, chorvachilik, baliqchilik uchun ham ishlab chiqarish vositasi yer hisoblanadi. Ammo o'simliklardagi turg'unlik holati hayvonlardagi harakatlilikdan farq qilib, muayyan yer bilan bog'liq bo'lganligi semantik strukturadagi yer unsurining ijtimoiy ongda "bo'rtib turishi"ni keltirib chiqargan. Bu esa dehqonchilik mazmuniy maydonida "er" unsurining chorvachilik va baliqchilik mazmuniy maydonidagi "er" unsurining faolligini ta'minlagan. Chorvachilik uchun yer tarkibidagi emas, balki yerdan unib chiqqan mahsulot oziq vazifasini bajaradi. Yerning hayvonga munosabati ozuqadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Parrandachilik haqida ham shunday deyish mumkin.

Baliqchilik sohasining yer bilan bog'liqligi suv orqali. Shu boisdan baliqchilik uchun birlamchi ishlab chiqarish vositasi suvdur. Shunga ko'ra, "suv" unsuri "baliqchilik" mazmuniy maydoni uchun birlashtiruvchi unsur hisoblanadi.

Demak, "chorvachilik" va "parrandachilik" mazmuniy maydoni uchun "er mahsulotlari bilan oziqlanish", dehqonchilik mazmuniy maydoni uchun "erda o'sish", "baliqchilik" mazmuniy maydoni uchun "suvda yashash" ma'noviy unsurlari birlashtiruvchi vositalar hisoblanadi. Umuman olganda:

- a) yer bilan bog'liq soha: chorvachilik, dehqonchilik, parrandachilik;
- b) suv bilan bog'liq soha: baliqchilik.

Ko'rilganidek, yer bilan bog'liq sohalar bog'liqlikning darajasi va bevosita/bilvositaligi bilan farqlanadi.

Yer bilan bevosita bog'liq soha bo'lgan – dehqonchilik zamonaviy terminologiyada agrar soha tarkibli termini bilan nomlanadi. Albatta, agrar soha va dehqonchilik ifodalari bir qarashda variant terminlardek tasavvur uyg'otsa-da, ular orasidagi farqni lisoniy ong ham tafakkur bilan bog'liq ravishda farqlaydi.

Ma'lumki, o'zbek tilida agr(a/o) boshlanmasi asosida tashkil topgan ko'plab terminlar mavjud: agrar, agrar islohot, agrar masala, agrar tanglik, agrobiznes, agrobiologik, agrobiologiya, agrobiotsenoz, agrogidrologiya, agroiklim xaritasi, agroiklimiy rayonlashtirish, agroiklimshunoslik, agroiirrigatsion qatlam, agrokimyo, agrokimyo laboratoriyasi, agrokimyo xizmati, agrokimyoviy tahlil, agrokimyoviy xaritagramma, agromelioratsiya, agrometeorologik byulleten', agrometeorologik yilnoma, agrometeorologik monitoring, agrometeorologik omillar, agrometeorologik xizmat ko'rsatish, agrometeorologiya, agrometeorologiya, agrometeorologiya posti, agrometeorologiya stantsiyasi, agronom, agronomik, agronomik rudalar, agronomiya, agronomlik, agrosanoat, agrosanoat integratsiyasi, agrosanoat majmui, agrotexnik, agrotexnik himoya usuli, agrotexnik brakeraj, agrotexnika, agrotexnologiya, agrotuproq, agrotuproq rayonlashtirish, agroo'rmon melioratsiyasi, agrofizika, agrofirma, agrofon, agroelektronika kabi. Ulardan bir qismi 5 jildli "O'zbek tilining izohli lug'ati"da izohlangan: agrar, agro-, agrobiologik, agrobiologiya, agrokimyo, agromelioratsiya, agrometeorologiya, agronom, agronomik, agronomiya, agronomlik, agrosanoat, agrotexnik, agrotexnik, agrotexnika, agrofizika kabilar .

Izohlardan ma'lum bo'ladiki, agr(a/o) komponentli birliklar yer bilan bevosita bog'liq bo'lgan mazkur sohaga ilmiy yondashuvni ifodalaydi. Ushbu komponent ko'zguisida kasb-hunar

leksik tizimi va ilmiy terminologiya farqini ko'ramiz. Umuman olganda, dehqonchilik ifodalari "xalq so'zlari" umumiy belgisiga ega bo'lsa, agr(a/o) komponentli birliklar "termin" umumiy mohiyati bilan xarakterlanadi.

TADQIQOT NATIJASI

Yerga hosil olish uchun ishlov berish hodisasi va jarayoni unga munosabat nuqtai nazaridan ko'p qirrali hodisa. Bu, bir tomondan, an'anaviy mehnat jarayoni bo'lsa, ikkinchi tomondan, ilmiy yondashuv ob'ektidir. Birinchi holatda, bu jarayonda kishilarning ko'p asrlik tajribalari, tabiat haqidagi ajdodlardan o'zlashtirilgan amaliy bilimlarga tayanilsa, ikkinchi holat, maxsus metodlar va vositalar yordamida olib boriladigan tadqiq jarayoni bilan bog'liq sistemalashtirilgan faoliyatni o'zida aks ettiradi. Ana shu ikki holat orasidagi farqni lisoniy ong ifodalab, bir jarayonga ikki xil munosabatni shakllantiradi.

Dehqonchilik so'zi va tushunchasi ham ayrim hollarda agrar soha ifodasi bilan variantdoshlik kasb etadi. "O'zbek tilining izohli lug'ati"da bu o'zining yorqin ifodasiga ega:

“DEHQONCHILIK 1 Qishloq xo'jaligining yerga ekin ekib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanuvchi sohasi, ziroatchilik. Qadimdan Amudaryo, Zarafshon, Sirdaryo kabi obi hayot sohillarida, go'zal Farg'ona, Toshkent, Buxoro va Xorazmning ibtidoiy tabiati bag'rida dehqonchilik keng tarmoq otgan edi. K.Mahmudov, Qiziqarli pazandalik.

2 Ekin-tikin bilan shug'ullanish kasbi, mashg'uloti. Dehqonchilik qilmoq. Dehqonchilik — chilik-chilik, Bo'lmasa, quruqchilik. Maqol. Yoz faslida dehqonchilik qiladi, sahar ketib, kech keladi. M.Ismoiliy, Farg'ona t.o.

3 Ekinzor, ekin dalasi. Anovi pastlikda dehqonchiligimiz bor. Bemalol, hamma narsa o'zimizdan chiqadi. Oydin, Kelin o'g'il tug'ibdi.”

Izohdagi birinchi ma'no ikki qirrali bo'lib, u o'zida ham umumiste'mol, ham terminologik mohiyatga egaligi bilan xarakterlanadi. Undagi ikki ma'no bo'lakchasi ("qishloq xo'jaligiga xos", "erga ekin ekib, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanuvchi soha")dan birinchisi ko'proq terminologik xususiyatga ega. Uning asosan ilmiy adabiyotlarda qo'llanishi, umumiste'molda qo'llanish doirasining cheklanganligi fikrimizning dalilidir. Dehqon, dehqonbop, dehqonparvar, dehqonsifat, dehqonchasi so'zlari ma'no-mohiyati bilan munosabatda dehqonchilik so'zi umumiste'mol mohiyatini namoyon qiladi.

Ingliz tilidagi dehqonchilik so'zini muqobili sifatida lug'atlarda farming termini berilgan.

ffarming noun running a farm, including activities such as keeping animals for sale or for their products and growing crops Tarjimasi: fermani boshqarish, ekin ekish, chorvachilik bilan shug'ullanish yoki ularni sotishni o'z ichiga oladigan faoliyatlar majmui. Ta'rifdan ma'lum bo'ldiki, ingliz tilidagi farming so'zi o'zbek tilidagi zkvivalentiga nisbatan zamonaviylik, ko'p qirralilik xususiyatlariga ega. Chunki u faqat yerga ishlov berish va hosil olish ma'nosidan tashqari chorvachilik qamda ushbu faoliyatlar mahsulotlarini sotish ma'nolarini ham ifodalaydi. O'zbek tilidagi dehqonchilik so'zida esa ekin ekish va hosil olish ma'nolari ustunlik qiladi. Bu haqida yuqorida batafsil ma'lumot berildi. Dehqonchilik kasbi bilan shug'ullanuvchi shaxs ingliz tilida farmer so'zi bilan ifodalanadi. Bu so'zni etimologik jihatdan ko'rib chiqamiz. Merriam Webster ensiklopedik lug'atida farm farmer ferma, fermer so'zlariga quyidagicha ta'rif berilgan: The medieval farmer was money collector. In the late Middle Ages, it was a common practice to rent or lease land suitable for agricultural purposes for a fixed monetary payment rather than a percentage of the crop. The sum of money to be paid was called ferme-or, in Modern English,

farm. “They...haskyd hem rent and ferme: and they sydyn they had payed you.”- Margaret Paston, Paston Letters&Papers,1463 year. ... Farm comes from the Anglo-French fermer, meaning to rent.... It was around the early 16th century that the farm was applied to the land held on lease for agricultural purposes, and later to the land used for the raising of crops, regardless of tenancy or ownership. By that centurys end, farmer was being used in the familiar general sense referring to a person who cultivates land...

Tarjimasi: “O’rta asr dehqoni pul to’plovchi shaxs edi. O’rta asrlar oxriga kelib esa, qishloq xo’jaligi maqsadlari uchun yaroqli yerlarni hosilni ma’lum foizini berib emas, belgilangan pul evaziga ijaraga berish amaliyotga joriy etilgan. To’lanishi kerak bo’lgan pul so’mmasi ferme, Zamonaviy Ingliz tili davrida esa farm deb atalgan. “ Ulardan ijaraga olishni va belgilangan mablag’ni to’lashni so’rashdi: Aytishlaricha, ular sizga to’lashgan” “Farm” frantsoz tilida fermer so’zidan kelib chiqqan bo’lib, ijaraga olmoq degan ma’noni anglatgan. 16- asr boshlariga kelib fermer xo’jaligi qishloq xo’jaligi maqsadlari uchun ijaraga olingan yerlarga, keyinchalik esa, ijara yoki mulk shaklidan qat’iy nazar, qishloq xo’jaligi ekinlarini yetishtirish uchun foydalaniladigan yerlarga nisbatan qo’llangan. O’sha asr oxriga kelib fermer atamasi umumiy ma’noda yerga ishlovberadigan odamga nisbatan qo’llanila boshlagan. Demak, dehqonchilik (farming) mazmuniy maydoniga kiruvchi ingliz tilidagi farm so’zi olti asrlik tarixga ega bo’lib, vaqt o’tishi bilan uning mazmunida muayyan o’zgarishlar yuz bergan.

MUHOKAMA

Hozirgi kunda fermer termini ikkala tilda ham yerga ishlov berib, undan hosil oluvchi, daromad manbai qishloq xo’jaligi mahsulolarini yetishtirishga asoslangan shaxs tushuniladi. Endi dehqonchilik qonunlari kategorial tushunchasini olaylik. Bu tushunchani kategorial deyishimizning boisi shundaki, u sohaviy ilmiy dunyoqarashda turg’unlashgan, maxsus mohiyatga ega birlik sifatida mavjud. Dehqonchilikka ilmiy soha sifatida munosabatda bo’lish natijasida ochilgan “tuproqdan olingan moddalarni qaytarish”, “minimum”, “optimum”, “maksimum”, “hayot omillarining birgalikda ta’sir etishi”, “hayot omillarining teng ahamiyatlilik va almashtirib bo’lmasligi” kabi qonunlar dehqonchilikni ilmiy soha sifatida, ularni o’z ichiga oluvchi dehqonchilik so’zini esa termin sifatida qarash imkonini beradi. Ushbu holatda u to’la ma’noda agrar soha ilmiy termini bilan variantdoshlik kasb etadi.

Yuqorida dehqonchilik va agrar soha terminlarining o’zaro munosabati leksik-semantik nuqtai nazardan qaraldi. Quyida esa ular orasidagi o’xshash va farqli jihatlarni kognitiv aspektida ko’rib o’tishga harakat qilamiz. Kognitiv kontseptlarni ularning freymlarini aniqlash asosida tahlil qilish yaxshi samara beradi.

Ma’lumki, freym asosidagi tahlil kontseptning serqirraligini ko’rsatuvchi, uni barcha qirralari majmuida qamrab oluvchi majmuaviy tahlil usulidir . Har bir freymda kognitiv ob’ektning ma’lum bir qirradi namoyon bo’ladi. Dehqonchilik kontsepti quyidagi freymlar majmuidan iborat.

Dehqonchilik – qishloq hayotining ajralmas qismi.

Dehqonchilik – yerdan hosil oluvchi soha.

Dehqonchilik – asosan, sug’orish bilan ish ko’ruvchi soha.

Dehqonchilik – uzoq tarixga ega soha.

Dehqonchilik – o’tmish tajribalariga asoslangan soha.

Dehqonchilik – chorvachilik, baliqchilik va parrandachilikka yondosh soha.

Bu freymlar birlashib, o'zbek milliy ongidagi dehqonchilik kontseptining mohiyatini tashkil qiladi: "Dehqonchilik qishloq hayotining o'tmish tajribalariga asoslangan, yerdan, asosan, sug'orish bilan hosil oluvchi, ajralmas xo'jalik sohasi."

Agrar soha ham dehqonchilik kontseptiga o'xshash va undan farqlanuvchi jihatlarga ega bo'lib, farqli xususiyatlar uning ayricha mohiyatga egaligini ko'rsatadi:

Agrar soha – qishloq xo'jaligi.

Agrar soha – yerdan hosil oluvchi soha.

Agrar soha – davlat va xususiy sektor.

Agrar soha – sanoatga zid turuvchi soha.

Agrar soha – asosan, sug'orish bilan ish ko'ruvchi soha.

Agrar soha – tarixan dehqonchilik ko'rinishida mavjud bo'lgan soha.

Agrar soha – texnikalashgan soha.

Agrar soha – umumiy infrastrukturaga ega soha.

Agrar soha – fan yutuqlari muttasil tatbiq qilib boriladigan soha.

XULOSA

Yuqoridagilarga tayanib, agrar sohaning kontseptual mohiyatini tavsiflashga harakat qilamiz: "agrar soha qishloq xo'jaligi (tor ma'noda, uning yerdan hosil oluvchi) sohasi bo'lib, asosan, sug'orish bilan ish ko'ruvchi, davlat va xususiy mulk sifatida mavjud bo'lgan, maxsus infrastrukturaga ega, sanoat bilan yondosh qaraluvchi, ilmiy asoslangan holda rivojlantiriluvchi ishlab chiqarish sektoridir". Bunda kontseptlararo farq birining umumxalq, ikkinchisining ilmiy mohiyatga egaligi bilangina emas, balki birinchisining umumxalq, ikkinchisining ko'proq ilmiy tatbiq bilan bog'liqligidan ham kelib chiqadi. Yuqorida sanalgan agr(a/o) komponentli qator terminlar ham shundan dalolat beradi. Agrar soha nafaqat shunchaki yerga ishlov berish va hosil olishni, balki ilmiy asosda yondashuvni taqozo qiladi. Shu boisdan agr(a/o)- elementli barcha terminlar ifodalovchi hodisalar agrar sohaning tarkibiy qismlari hisoblanadi.

REFERENCES

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 1-жилд. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2006. – Б. 603.
2. Heather Bateman, Steve Curtis, Katy McAdam Dictionary of Agriculture A & C Black Publishers Ltd 2006, 38 Soho Square, London W1D 3NB 289 p; 97 p
3. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. 1-том. – Тошкент: "Ўзбекистон миллий энциклопедияси" Давлат илмий нашриёти, 2000. – Б. 116.
4. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси, 2002.
5. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Тошкент: ФАН, 1985.